

TIJORAT BANKLARI KREDIT OPERATSIYALARI TAXLILI

Sharipova Nigina Djo‘rakulovna

Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA. Bizga ma’lumki Tijorat banklar tomonidan kredit berish turlari kengiyib bormoqda. Bugungi davr taraqqiyoti bilan shahdam qadam tashlash va raqobat kurashiga bardosh bera olishda ular o‘z hizmat turlarini ko‘paytirishlari va rivojlantirishlari shart Kredit operatsiyalarini amalga oshirishda muammoli kreditlarning yuzaga kelishi, ularning buxgalteriya hisobini xalqaro standartlari talablari asosida tartibga solishni zaruriyat qilib qo‘ymoqda. Ushbu zaruriyatdan kelib chiqib, tijorat banklarida kreditlar bo‘yicha to‘lash va ehtimoliy yo‘qotishlar zahiralarini jarayolari hisobini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit sozlar: Tijorat bank,debit,kredit, kredit hisobvarag‘i,Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari(BHXS), kapital,zaxira fondi,hisob varaq, Kredit operatsiyalari, shartnoma, balans.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi 2010 yil 26 noyabrdagi PK-1438-sonli qarori ijrosi orqali bank aktivlari samaradorligini oshirishga va xalqaro reyting agentliklari talablari asosida reyting baholashda yuqori natijalarga erishildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ham ushbu holatni yuqori baholab “Respublikaning bank tizimi baqaror faoliyat ko‘rsatmoqda, uning kapital yetarliligi darajasi minimal xalqaro standartlardan 3 baravar ortiq miqdorda saqlanib qolmoqda, likvidliligi esa eng yuqori talablardan 2,2 baravar ko‘pdir. O‘tgan yili tijorat banklarining jami kapitali

25 foizga ko‘paydi, kredit portfeli jami summasining 80 foizga yaqini ichki manbalar hissasiga to‘g‘ri keladi”

Xozirgi biz bilgan banklarning shakllanishi o‘rta asrlarga borib taqaladi va shundan buyon ular o‘zlarining faoliyat turini zamon talablariga moslagan xolda kengaytirib boraverishgan. Xozirgi kunda banklarning an’anviy faoliyat turlaridan biri bu kredit operatsiyalaridir. Kredit bu axolii extiyojidan tashkari bush turgan pul mablaglarini jalb kilib, uni shu pul mablaglarga extiyoji bor shaxslarga ma’lum shart va tamoyillar asosida karz berishdir. Kreditoperatsiyalari orkali banklar iktisodiyotda pul aylanishini tuxtab kolishini olidini oladi, ya’ni ular pulning doimiy xarakati okimini bir maromda bulishini ta’minlab berishga xarakat kiladi. Kanday deysizmi tasavvur kiling xujalik yurutuvchisubyeckt ya’ni ishlab chikaruvchi uzini faoliyatini davom etirrish uchun xomashyo va materiallar sotib olishi kerak u rejada kursatilgan mikdorda ishlab chikarish uchun yetarli zaxirasi omborda mavjud, ammo uning maxsulotlariga bugungi kundagi bozorda talab oshib ketdi,uz-uzidan u xam taklifnikupaytirish orkali kuprok foyda olishni xoxlaydi. Bank shunday vaziyatlarda pulga extiyoj sezayotgan subyektlarga faoliyatini kengaytirish va yanada rivojlantirish uchun pul beradi uz navbatida u xam bu pullarni aylantiirib yana banka kaytaradi. Banklar bir nechta subyektlar bilan uzaro alokada bulib ularning pul mablaglarini xarkatani boshkaradi. Kredit opreitsiyalari (lotincha «creditum» -ssuda degan ma’noni anglatadi) deganda tamoyillar ya’ni kaytarishlilik, foizlilik, muddatlilik, tulovlilik asosida shartnomada belgilangan mikdordagi summani karzga berish tushuniladi.

Xozirgi kunda tijorat banklari tomonidan takdim kilayotgan kreditlarning xam turlari kupdir misol uchun muddatiga kura kreditlar: kiska va uzok muddatli; kreditlar maksadi va kaysi soxaga yunaltirilganligi buyicha: sanoat, kishlok xujaligi, savdo, investitsion, iste’mol va boshklar; ta’minlanganligi buyicha: ta’minlangan va ta’minlanmagan; foiz stavkasi

turlari buyicha: kat'iy belgialangan va suzib yuruvchi. Bundan tashkarikreditning boshka turlari va uziga xos xususiyatlari mavjuddir misol uchun kreditlar berish tartiblari, maksadlari xam yuridik va jismoniy shaxslarniki bir-biridan farkli jixatlari kup. "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni it-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorinig samarali ijrosini ta'minlash maksadida "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan va sertifikat olgan yoshlarga kompyuter xaridlari uchun iste'mol kreditlari ajratib kelinmokda. Uzbeksiton xududida kredit berish bilan nafakat tijorat banklari balki boshka mikrocredit tashkilotlari xamda lombardlar xam ushbu faoliyat turi bilan shugllanadi. Ushbu kredit tashkilotlari orasida rakobat sustligi deyarli mavjud emasligi, axoli daromad darajasi juda pastligi bugungi kunda kredit tizimining sifatini oshirishdagi eng katta tusiklardan bulib sanalmokda. Xulosa urnida shuni aytish joizki, kredit tashkilotlari urtasida sof rakobatni vujudga keltirish uchun axoli daromadlari bilan birgalikda kredit riski darajasini xam xisobga olgan xolda eng optimal yechimga ega bulgan kredit turlarini ishlab chikish va axoliga taklif kilish maksadga muvofikdir. Shuningdek axolining jamgarishga nisbatan kredit olishga bulgan kayfiyatini yukori ekanligini taxlil kilganda ikkala tomonga xam mukobil buluvchi yangi tariflarni ishlab chikish darkor. Zamonaviy bank tizimi tajribasida imitatsion modellarni ko'rib chiqamiz. Imitatsiya (lot.imitation–taqlid) qiyoslashtirish ma'nosini anglatib, voqea, hodisa, jarayon va obyektlni o'ziga xos tarzda monand qilib aks ettirishni anglatadi. Imitatsiya ko'p tan olingan ma'noda model (lot.modulus – o'lchov, namuna) – sinonimi sifatida ham ishlatilib, moddiy va nomoddiy obrazni (rasm, sharh, chizma, etalon)ni moddiy jihatdan izohlash, unga monand jarayonni ifodalashni nazarda tutadi[5]. Bu orqali korxonaning butun ishini ko'rishni ta'minlash operativ va strategik rejalarni ishlab

chiqish hamda muhim ahamiyatga ega investitsion operatsiyalarga tayyorlanish mumkin.

Tijorat banklarining immitatsion modellari tarkibiga maxsus elektron jadvallar, bankning eksport paketlari maxsus modellashtirish asosida shakllanadi. Bunday modellarni yaratish bank uchun katta xarajatlarni talab qilmaydi, bank uchun o'rtacha imkoniyatlar darajasida amalga oshadi. Shu vaqtning o'zida tizimni shakllantiruvchi banklar, menejmentning kerakli elementlaridan biri hisoblangan rejalashtirish va bank operatsiyalarini boshqarishni yangicha sifatli darajadagi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Oddiy dastur vositalari asosan berilgan investitsion portfelning struktura doirasida yo'naltirilgan. Umumiy qabul qilingan vositalarda biz kotirovkalarni nazorat qilib turib kuzatamiz, foyda yoki riskni inobatga olingan holda aktivlarni optimal portfelini shakllantiramiz. Ammo keng tarqalgan "metastock" paketi ham turli xil strategik variantlarni tezkor tahlil qilish, investitsion operatsiyalar rejasini qayta ishlash imkonini, bankning turli investitsion operatsiyalarni shakllantirish imkonini bermaydi. Kengroq imkoniyatlarni rejalashtirish va investitsion operatsiyalarni boshqarishda bankning maxsus "oqim" dasturi vositalari va metodlari qo'llanilmokda, ularning muhimligi shundaki, investitsion strategiyalar o'rniga treyderlar harakatini ketmaketligini kuzatishlarni rejalashtirishni ta'minlaydi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tijorat banklarining aktiv operatsiyalari bank tizimida va iqtisodiyotning vazifalarida muhim ahamiyatga ega. Tijorat banklar tizimi o'z imkoniyatlarini mohirona amalga oshirishi va davlatning iqtisodiy ehtiyojlariga to'liq javob berishi uni boshqarishning samaradorligidandir. Har bir ish malakali tashkil etilishi kerak, tijorat bankning operatsiyalari ham bundan mustasno emas. Respublikamiz bank tizimini barqaror o'suvchi, oson moslashuvchi, jamiyatning ehtiyojlarini qondirishi, tijorat banklari o'z operatsiyalarni kerakli ehtiyotkorlik darajasini nazorat qilgan holda amalga oshirilishi lozim.

